

VOGEL ODER DRACHE? WOHNEN BEI PAUL KLEE

VOLKER BERNHARD

SUMMARY

Wie wird der Mensch durch sein Wohnen geprägt, und wie bringt er sich selbst wohnend hervor? Wie beeinflusst er dabei die ihn beherbergende Gesellschaft und den Planeten? Paul Klee liefert auf diese dringlichen und bis heute offenen Fragen keine direkten Antworten, doch er bietet produktiv irritierende Perspektiven, die uns ihrer Beantwortung näherbringen: Klee untersucht das Verhältnis von Subjekt und Wohnraum, bricht mit

der gewohnten Wahrnehmung der Wohnung, zeigt ihre Ambivalenz und skizziert eine Dialektik des Hauses.

Der vorliegende Aufsatz bringt die Stimme von Klees Haus-Drachen zum Klingen und rekonstruiert erstmals ein bemerkenswertes Wohn-Denken, das Elemente einer Theorie des Wohnens bereitstellt.

Das alltägliche Wohnen ist eine der dringlichsten Fragen unserer Zeit, in der sich aktuelle gesellschaftliche Verwerfungen spiegeln: Die durch häuslichen Konsum befeuerte Klimakrise bedroht die Bewohnbarkeit der Erde, und die Digitalisierung ermöglicht eine zuvor unvorstellbare kommerzielle Auswertung und staatliche Überwachung intimster Lebensäußerungen. Die Homogenisierung der Städte sowie florierende Streamingangebote, Lieferdienste und Online-Shopping sorgen nicht erst seit den Corona-Lockdowns für einen Rückzug ins Private. Neben Wohnungsnot und Gentrifizierung ist es also vor allem das alltägliche, identitätsstiftende Wohnen selbst, das einer bislang nur zaghaft unternommenen Analyse bedarf.¹

Paul Klee liefert Elemente einer den genannten Phänomenen angemessenen Theorie. Er reiht sich damit ein in vielgestaltige künstlerische Untersuchungen des Wohnens, die bisher ebenso selten auf den Begriff gebracht worden sind, etwa bei Leonora Carrington, Dorothea

Tanning, Max Ernst, Francis Bacon, Gordon Matta-Clark, Chantal Akerman, Gregor Schneider, Bert Neumann, Joel Sternfeld oder Julian Rosefeldt. Im Folgenden kartografiere ich erstmals Klees Untersuchung des Wohnens und erweitere sie an ausgewählten Stellen um seine Rezeption bei Gilles Deleuze, Félix Guattari und Walter Benjamin.

Wo Klee geografisch wohnte, lässt sich auf Karten eintragen, wie er wohnte, lässt sich beschreiben (oft musizierend und skeptisch gegenüber dem Hausteleson). Doch wie in seinen Bildern gewohnt wird, wie er in seiner Kunst und in seinen Unterrichtsnotizen, Briefen, Tagebüchern und Aufsätzen auf überaus elaborierte Weise eine grundlegende Untersuchung des Wohnens vornimmt, fand bisher keine Beachtung. Dabei spielt die Frage nach Häusern und dem Wohnen eine zentrale Rolle in seinem Werk, verknüpft einige seiner wichtigsten Themenfelder: Natur und Technik, Musik und Werden, Bauhaus und Pädagogik, Architektur und Rhythmus, Sichtbares

und Unsichtbares, den Menschen und seine Umwelt ...

Erst mit der Industrialisierung und der bürgerlichen Gesellschaft – im Gleichklang mit der Kleinfamilie und dem häuslichen Weihnachtsfest – entstand das durch und durch technisch geprägte bürgerliche Wohnen, das uns bis heute fundamental prägt.² Auch wenn die häusliche Welt zumeist als Widrigkeiten der äußeren Welt abweisender Privatraum wahrgenommen wird, so wird dieser partielle Rückzug überhaupt erst durch bestimmte Architekturen, Infrastrukturen (Gas, Elektrizität, Wasser), »klassische« Medien (Bücher, Zeitungen, Telefon, Radio, Fernsehen) und industriell produzierte Einrichtungsgegenstände (Kunstdrucke, Möbel, Haushaltsgegenstände, Sanitärbedarf) möglich. Klees zentrale künstlerische Schaffensphase fällt genau in jenen Zeitraum, in dem die Großstädte und Wohnungen Zentraleuropas und Nordamerikas von Grund auf neuartig technisiert werden. Auch daher liefert er bis heute ungewohnte Perspektiven auf das Wohnen, welche die gewohnte Wahrnehmung dieser alltäglichsten aller Lebensweisen produktiv zu irritieren vermögen.

Antonin Artaud schreibt 1923 in der zweiten Ausgabe seiner Zeitschrift *Bilboquet* mit »Un peintre mental« einen der frühesten Lobgesänge aus dem Dunstkreis der ebenfalls bisher unbemerkt vom Wohnen faszinierten Surrealist:innen auf Paul Klee. Wenn er diesen im »genre fœtus«³ verortet, ihm also einen embryonalen, im Werden befindlichen Stil attestiert, so steht dies im Einklang mit jenen handschriftlichen Zeilen Klees, die in Leopold Zahns Monografie sowie im Katalog seiner ersten Einzelausstellung abgedruckt werden und sich letztlich auf seinem Grabstein wiederfinden:

»Diesseitig bin ich gar nicht fassbar.

Denn ich wohne grad so gut bei den Toten,
wie bei den Ungeborenen.

Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich.

Und noch lange nicht nahe genug.«⁴

Klee verortet sich also zuallererst wohnend in der Welt, der Bauhaus-Meister Georg Muche erinnert sich kaum zufällig an ihn als »hausväterlich« und »haushälterisch«.⁵ Bereits in Klees frühem Gedicht »Traum« (1906) kommt die für ihn existenzielle und schöpferische Bedeutung des Zuhauses zum Ausdruck, wenn es zu Beginn heißt: »Ich flog nach Haus, / wo der Anfang ist«, um mit den Zeilen zu enden: »Denn ich war ja dort, / wo der Anfang ist. / Bei meiner angebeteten / Madame Urzelle war ich, / das heißt so viel wie fruchtbar sein.«⁶ Tatsächlich ist er in seinem Zuhause höchst produktiv, Privatraum und Arbeit lassen sich bei ihm kaum trennen. Von seiner frühen Münchener Zeit über die Jahre im Meisterhaus Dessau bis hin zu den ungeheuer produktiven letzten Jahren im Berner Kistlerweg 6 wohnt er oft inmitten oder unmittelbar neben seinem Atelier. Während in Dessau bereits ein Atelier integriert war, funktionierte er zeitlebens, aus der Not, die Küche oder einen Wohnraum zu einem solchen um. Produktiv war angesichts der für ihn enormen Bedeutung von Hausmusik auch die häusliche Freizeit, insofern man Klee die Trennung von Kunst und Leben überhaupt unterstellen kann.

Auch seine Bilder lassen sich in räumliche, geradezu wohnförmige Kategorien fassen. Bereits René Crevel erkennt 1930, dass Klee die Surrealität von Häusern untersuche. Ihm zufolge »werden die Kranken, die in seinen Gemälden gelesen haben, an ihrer Zimmerdecke [...] Kilometer um Kilometer von Geschichten zu entdecken wissen. Ein kleines Stück abgeplatzter Putz – mehr braucht es nicht, damit sich die schwindelerre-

gendsten Geheimnisse offenbaren.« Zudem beschreibt er Klees Werk als »ein vollständiges Traum-Museum«, als »[d]as einzige Museum ohne Staub« sowie als »Palast«, dessen Zimmer seine Werke seien und den er »Himmelarium« zu nennen gedenke.⁷ Und auch Artaud beschreibt in seinem Lobgesang Klees Bilder als »Architekturen mit geistigem Charakter«, als »Alpträume« und »kosmische Synthesen«, die nicht abbilden, sondern bisher Ungesehenes und Ungewohntes aufzeigen.⁸

Abb. 1
Paul Klee, *Die Zwitscher-Maschine*, 1922, 151, Ölpause und Aquarell auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, auf Karton, 41,3 x 30,5 cm, The Museum of Modern Art, New York
© The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz

Abb. 2
Blaise Bontems, *Musikautomat mit Vogelstimmen* (»Zwitscherautomat«), Deutsches Museum, München
© CC BY-SA 4.0

Wie Klees Bilder und Unterrichtsnotizen für die Student:innen des Bauhaus offenbaren, geht es ihm um eine Pädagogik der Sichtbarmachung,⁹ eine kreative und in die Zukunft weisende, künstlerische Praxis: »Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.«¹⁰ Klees Bilder lassen sich nicht auf eine spezifische Optik reduzieren, sondern zielen auf einen multimodalen Ausdruck. Im Sinne einer auch für Deleuze und Guattari fundamentalen, asignifikanten Semiotik verfügen Klees Bilder daher immer über eine spezifische Tonhöhe und Rhythmik.¹¹ Sie sind – im Gleichklang mit seiner Naturphilosophie¹² – stets im Werden begriffen, was zuweilen in augenscheinlicher Weise seine berühmten Pfeile markieren. In

seinem Tagebuch vermerkt er 1914 die für seine künstlerische Praxis wesentliche Einsicht: »Die Genesis als formale Bewegung ist das Wesentliche am Werk.«¹³

Dieses Werden verhandelt er konkret anhand des Wohnens. Insbesondere während seiner Zeit in Weimar, mit Beginn seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus 1921 bis zum Umzug nach Dessau 1925, beschäftigt er sich intensiv mit den wechselseitigen Beeinflussungen von Bewohner:innen und Haus, mit der Rhythmik von Architektur und Wohnräumen. Das ist wenig verwunderlich, schließlich umkreist die Programmatik der Schule vor allem die dauerpräsen- te und zugleich selten im Diskurs um das Bauhaus auf den Begriff gebrachte Frage: »Wie wollen wir wohnen?«¹⁴ Auch Klee umkreist in seinen Bildern und in seinem Unterricht am Bauhaus beständig die Themen des Wohnens als Existenzbedingung: Bewegung, Rhythmus, Gleichgewicht, Schwerkraft, das Verhältnis von Menschen zu ihrer Umwelt und Möglichkeiten der Abgrenzung von eben dieser.

Diese Untersuchung des Wohnens zeigt sich insbesondere an einem seiner bekanntesten Werke: der *Zwitscher-Maschine*, 1922, 151 (ABB. 1). Sie zeigt vier Vögel auf einer Art Leier. Die dem Bild zugrunde liegende Federzeichnung *Konzert auf dem Zweig*, 1921, 188, vom Jahr zuvor zeigte sie noch selbstbestimmt zwitschernd, nun ist der Zweig links an eine technische Vorrichtung und rechts an einen Griff angeschlossen. Wahrscheinlich wurde Klee auch von Blaise Bontems *Musikautomat mit Vogelstimmen* (»Zwitscherautomat«) (ABB. 2) zu dieser Maschinisierung inspiriert, dieser war jedenfalls während seiner Zeit in München ein Publikumsmagnet des Deutschen Museums. Solche möglichst realistisch Vogelstimmen imitierenden Maschinen wurden im 18. und 19. Jahr-

hundert zu beliebten Einrichtungsgegenständen in gehobenen bürgerlichen Interieurs: Die Urbanisierung und Technisierung der Wohnung vollzog zusehends eine Entfremdung von der Natur, und so war gehobener Luxus nicht nur die Stadtfucht, sondern die technisch evozierte Rückeroberung des Klangs der Natur ins behütete Heim.¹⁵

Die Vögel in Klees Bildern entbehren eines solchen bürgerlichen Wohlstands und sind zugleich ebenso wenig »natürlich«. Während seines Militärdienstes im Ersten Weltkrieg bemalt Klee Flugzeuge, dient unter anderem in der Fliegerstation Schleißheim und der Fliegerschule Gersthofen, muss zuweilen den Fotografen vertreten und Flugzeugunfälle dokumentieren. Er malt angesichts dieser Erfahrung Vogel-Maschinen-Zwitterwesen.¹⁶ Klee wählt in den folgenden Jahren immer wieder Vögel und Fische als Motive, die bekanntlich über die Gabe verfügen, der Schwerkraft zu trotzen, und thematisiert derart umweltliche Bedingtheiten und Möglichkeiten ihrer Überwindung.

Als schwerkraftbestimmten »Leidensgenossen« des Menschen macht er in seiner Vorlesung vom 30. Januar 1922 »den Bau, das physische Werk« aus.¹⁷ Auch die Vögel der *Zwitscher-Maschine* sind Leidensgenoss:innen: Wie Bewohner:innen in ihren Wohnungen sind Klees Vögel hier Teil eines maschinischen Zusammenhangs: Tonhöhe, Rhythmus und Wohlbefinden definieren sich demgemäß nicht länger vorrangig durch den Körper, sondern durch das Zusammenspiel mit der umgebenden Umwelt – durch die Logik der Apparatur und die sie in Bewegung setzende Entität oder Kraft. Anscheinend ist die Maschinisierung nicht völlig determinierend, denn die Vögel scheinen wenig beglückt Widerstand zu leisten und strecken ihre Schnäbel verrenkend in verschiedene Richtungen.

Zur Entstehungszeit der *Zwitscher-Maschine* steht Klee inmitten der Gegensätze des Bauhaus: Walter Gropius stellt von Le Corbusier inspirierte Überlegungen zu Wohnmaschinen an und deutet das Musterhaus Haus am Horn als Anwendung solcher Prinzipien.¹⁸ Die Bauhaus-Ausstellung 1923 wird zur Abkehr von der Kunst und Handwerk vereinen, auch expressionistisch-romantisch geprägten Frühphase des Bauhaus hin zu Technik und Industrie. Die neue Leitlinie ist laut Gropius: »Kunst und Technik – eine neue Einheit«. Klee steht zwar eher auf der künstlerischen Seite, die fortschreitende Hinwendung des Bauhaus zur Industrie wird 1931 zu seinem Abschied führen. Doch ist er keineswegs ein weltfremder Mystiker wie Johannes Itten. Er interessiert sich für die technologische Restrukturierung seiner Zeit in all ihrer Ambivalenz, kommentiert diese ebenso leise wie ironisch.¹⁹

Wenn Klee den »Organismus als Bewegungsmaschine«²⁰ beschreibt, so verdeutlicht das sein Interesse an der Maschinisierung des Menschen, die er nicht als Mechanismus im Sinne Descartes' – der Organismus als Reiz-Reaktions-Maschine – versteht, sondern als Zusammenspiel heterogener Komponenten, als Realität einer technisierten Gegenwart, in der Menschen leben.²¹ In ganz ähnlicher Weise verstehen auch Deleuze und Guattari »Maschine« und »Maschinelismus« nicht als Mechanismus, sondern als ein Vorstellung, Wahrnehmung, Affekt und vor allem Praxis betreffendes Zusammenspiel – als multimodales Ineinandergreifen heterogener Komponenten unter dem Vorzeichen technisch-gesellschaftlicher Produktion.²² Für ihre große Reflexion über das Wohnen, das Kapitel über das Ritornell in *Tausend Plateaus*, wählen sie daher kaum zufällig Klees *Zwitscher-Maschine* als Frontispiz.²³

Guattari verdeutlicht seinen Maschi-

nismus eindrücklich am Beispiel des Autofahrens. Hier fokussiere sich alles nach vorn, er beschreibt das als »Ausklammerung meines Körperschemas«, bei dem Blick und Körperteile vom Auto und von den Signalsystemen der Autobahn maschinisiert werden.²⁴ Dadurch werden zugleich neue Bewegungsmöglichkeiten eröffnet (schnelles Fahren, Benutzung der Autobahn, Autokino) sowie andere eingeschränkt (weitgehende Fixierung des Körpers, visueller Fokus auf die Fahrbahn, Reduktion komplexen Denkens).²⁵ In diesem Sinne spricht Guattari auch von einer »partiellen Subjektivierung« durch Architektur. Das Subjekt ist hier keine unveränderliche Größe, sondern erwächst aus dem Zusammenspiel mit seiner auch architek-

tonischen Umwelt: »Raum und Körperlichkeit« sind untrennbar voneinander. Für Guattari verfügen Gebäude über »maschinische Dimensionen«:

»Es mag paradox erscheinen, die Subjektivität auf materielle Ensembles zu verlagern, deshalb soll hier von partieller Subjektivierung gesprochen werden: die Stadt, die Straße, das Gebäude, die Tür, der Gang ... Sie alle modellieren in ihren Teilen und globalen Kompositionen Foyers der Subjektivität.«²⁶

Eine derartige Maschinisierung als partielle Subjektivierung zeigt Klee auch in *Analyse verschiedener Perversitäten*, 1922, 170 (ABB. 3). Es bildet angesichts desselben Entstehungsjahres 1922, der ähnlich violett changierenden Farbgebung und der Thematisierung von Ma-

Abb. 3
Paul Klee, *Analyse verschiedener Perversitäten*, 1922, 170, Feder und Aquarell auf Papier, mit Aquarell und Feder eingefasst, auf Karton, 31 x 24 cm, Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
© bpk / CNAC-MNAM / Philippe Migéat

schinisierungsprozessen ein Gegenstück zur *Zwitscher-Maschine*. Offensichtlich handelt es sich hier um eine Wohnwelt.²⁷ Davon zeugen auch der an *Die Zwitscher-Maschine* erinnernde Vogelkäfig oben links und ein (möglicherweise vom Interieur) hingestreckter Bewohner, dessen Kopf einem Lampenschirm gleicht. Er scheint, wie von Dorothea Tanning in *Hôtel du Pavot, Chambre 202*, von Louis Pons in *À la Maison* oder von Charles Ray in *Shelf* und *Painted Box* gezeigt und von Walter Benjamin anhand bürgerlicher Interieurs beschrieben,²⁸ mit seinem Einrichtungsgegenstand verschmolzen zu sein, sich partiell in diesen transformiert zu haben – buchstäblich eine partielle Subjektivierung, in diesem Fall nicht durch Architektur, sondern durch ein Partialobjekt des Interieurs. Klee malt immer wieder

solch Möbelwerdung, etwa die Federzeichnung *Spiritistische Möbel*, 1923, 249, oder *Zeichnung zu 1920/170* [Ideal Menage Lily], 1920, 191. Der Bewohner unten rechts im Bild, offensichtlich ein Selbstportrait, entkommt diesem Schicksal, oder er harrt noch seiner Verfütterung. Denn seine Hoden scheinen als Fischfutter zu fungieren, jedenfalls schwimmt ein Fisch, der kein Aquarium benötigt, da er schwerelos das Interieur bewohnt, vom hingestreckten Bewohner kommend geradewegs auf sie zu. Der Bewohner ist hier eher Futter denn Aquariumbesitzer. Vor allem ist er wie so oft bei Klee innerlich wie äußerlich maschinisiert.²⁹ Ein komplexes Gefüge verbindet die Extremitäten des Bewohners, und auch der Kopf ist an eine synthetisierende Gelenkwelle oder Drehscheibe angeschlossen, hier größte ihrer Art und Mittelpunkt des Bildes. Bewohner und Vogel sind derart miteinander verwoben, doch wer füttert hier wen und womit? Ein vom Kopf nach links oben weisender Pfeil zeigt millimeterscharf an dieser Wohnmaschine vorbei, sie wird vom Bewohner also trotz ihrer Wirkung als unbewusste Prozessualisierung nicht gesehen oder verstanden.³⁰

Bei *Der Schutzmann vor seinem Haus*, 1923, 71 (ABB. 4), hingegen verschmilzt der Bewohner anscheinend mit seiner Haustür, ist körperlich aber bereits in einen Automaten transformiert – wie der seinen Privatraum fetischisierende Bürger belässt er es nicht bei einem großen Verbotsschild, sondern steht Wache, um die vermeintliche Geschlossenheit des Hauses zu wahren und ein Eindringen von außen abzuwehren.

Mit all diesen Bildern Klees wird der Begriff einer nicht vom Mechanismus, sondern vom Maschinismus Guattaris inspirierten Wohnmaschine denkbar, die sich nicht wie bei Le Corbusier, Walter Gropius oder Mies van der Rohe lediglich auf Funktion und Konstruktion kapri-

Abb. 4
Paul Klee, *Der Schutzmann vor seinem Haus*, 1923, 71, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 20,3 x 18 cm, Privatbesitz, Schweiz
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

ziert, um gegenwartskonforme Bauformen für angeblich universelle Grundbedürfnisse bereitzustellen. Stattdessen macht dieser Begriff der Wohnmaschine Subjektivierungsprozesse sichtbar, bei denen die häusliche Welt – Interieur, urbane Infrastrukturen, Architektur, technische Ausstattung – eine entscheidende Rolle spielt.³¹

Klee liefert nicht nur am Beispiel des Wohnens eine bemerkenswert differenzierte Technikkritik, verpackt in leisem Spott und dringlichen Warnungen. Die von rein konstruktivistischer, funktionalistischer und generell technischer Heilserwartung ausgehenden Gefahren durchziehen viele seiner Bilder und Texte.³² Beeindruckend ist dabei seine Ambivalenzen hochtechnisierter Zivilisationen adressierende Konzeption. In diesem Sinne betont er in seinem Unterricht am Bauhaus in Weimar auch die Potenziale solch einer Maschinisierung, etwa in seiner Sitzung vom 30. Januar 1922: »Der Schwimmer im Luftreich (der Flieger oder Segler) muss sich mit seiner Maschine identifizieren und kann sich mit ihr vereinigt neuen Bewegungsmöglichkeiten hingeben.«³³

Bei Klee tritt eine für das frühe 20. Jahrhundert charakteristische Faszination zutage, die insbesondere die Medien- und Aktionskunst der folgenden Jahrzehnte prägen wird und die Henning Schmidgen im Hinblick auf Rebecca Horns Untersuchungen zum Tastsinn als »ergebnisoffenen Prozess« beschreibt, »in dem sich Körper und Kunst, Personen und Dinge, Menschen und Maschinen wechselseitig und performativ aufeinander beziehen, um Erfahrungen des Neuen hervorzubringen«.³⁴ In dieser Frage ist Klee also im Gegensatz zur gängigen Lesart und zu seiner Rolle in den politischen Kämpfen am Bauhaus gar nicht so weit entfernt vom Credo des industriezugewandten Kollegen und

Bauhaus-Meisters László Moholy-Nagy: »nicht gegen die Technik, sondern mit ihr«.³⁵

Walter Benjamin deutet Klee demgemäß gar als Ingenieur. Seine Figuren »sind gleichsam auf dem Reißbrett entworfen und gehorchen, wie ein gutes Auto auch in der Karosserie vor allem den Notwendigkeiten des Motors, so im Ausdruck ihrer Mienen vor allem dem Innern. Dem Innern mehr als der Innerlichkeit: das macht sie barbarisch.« Benjamin zufolge engagiert sich Klee für »eine Art von neuem Barbarentum«, einen durch gesellschaftlichen und technischen Wandel notwendig gewordenen, radikalen Neuanfang menschlicher Lebenspraxis: Klee und der Architekt und Theoretiker Adolf Loos wendeten sich »vom hergebrachten, feierlichen, edlen, mit allen Opfergaben der Vergangenheit geschmückten Menschenbilde« ab, »um sich dem nackten Zeitgenossen zuzuwenden, der schreiend wie ein Neugeborenes in den schmutzigen Windeln dieser Epoche liegt«.³⁶

Das Subjekt ist also das fortlaufende Ergebnis von Subjektivierungsprozessen, stets im Werden begriffen und somit durch sich selbst wie seine Umwelt formbar. Statt also zum Beschwörer eines vermeintlich in Stein gemeißelten Humanismus zu werden, der mit Friedrich Nietzsche und vor allem mit dem industriellen Töten des Ersten Weltkriegs auf wacklig-konstruiertem Grund steht, wird Klee bei Benjamin zu einem Erforscher zukünftiger menschlicher Existenzweisen inmitten einer hochtechnisierten Welt. Für Benjamin blitzen bei Klee wie auch bei Paul Scheerbart die Möglichkeiten neuer Subjektivitäten inmitten der technischen Zivilisation auf – eben jene von Klee benannten »neuen Bewegungsmöglichkeiten« ...

Ebenso eindrücklich für Klees Auseinandersetzung mit dem Wohnen ist eine kleine Reihe: 1921 entsteht mit Bleistift

Abb. 5
 Paul Klee, *Zimmerperspective mit Einwohnern*, 1921, 24, Ölpause, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 6
 Paul Klee, *das andere Geisterzimmer (neue Fassung)*, 1925, 109, Ölpause und Aquarell, teilweise gespritzt, auf Papier auf Karton, 48 x 34 cm, Privatbesitz
 Zentrum Paul Klee, Archiv

Zeichnung zur Zimmerperspective mit Einwohnern, 1921, 168, aus der er mittels Ölpausverfahren im selben Jahr *Zimmerperspective mit Einwohnern*, 1921, 24 (ABB. 5), entwirft, und vier Jahre später mit anderer Farbgebung und klarerer Struktur *das andere Geisterzimmer (neue Fassung)*, 1925, 109 (ABB. 6).³⁷ Klee bricht hier mit der Zentralperspektive, sie ist nicht länger die raumordnend-kordinierende, Blick und Verständnis bestimmende Konstante, denn die Möbel sind als Raumprojektionen und die Bewohner:innen als Flächenprojektionen dargestellt. Diese multiperspektivische Raumkonzeption steht mit seiner Lehre am Bauhaus in Resonanz: In seinen Unterrichtsnoteizen der Sitzung vom 28. November 1921 konstruiert er sukzessive genau eine solche Raumflucht. Neben den Zeichnungen stehen (ebenfalls maschinisch zu verstehende) Notizen zur Relativität von Perspektiven, zu einer Kritik am rein konstruktiven Blick, dem Phänomen von Gegenbewegung sowie der Augenhöhe und dem Wunsch des Menschen »horizontal und vertikal« Halt zu finden, »um nicht selber ins Wanken zu geraten, schwindlig zu werden«. Dieses Streben nach Balance und Boden

unter den Füßen verstelle derart allzu leicht eine Erkenntnis des Raumes, denn »wirkliche Räume [gehen] über unser Gesichtsfeld hinaus [...] (Wir sind in ihnen)«.³⁸

Klees *Zimmerperspektive* verzerrt den klassischen Blick. Er »verunselbstverständlicht« bereits in seiner Bildkomposition das Wohnen und macht die subjektivierende Funktion von Häusern deutlich: Die Bewohner:innen sind hier Teil eines Wohngefüges, stehen weder perspektivisch korrekt noch in der Mitte des Raumes, sondern kleben als flache Körper plattgedrückt an Wand und Boden, werden von diesen festgehalten. Offensichtlich werden die Bewohner:innen hier also maßgeblich von ihrer häuslichen Welt definiert. Auf eben diese Perspektive beziehen sich Deleuze und Guattari in *Was ist Philosophie?* im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst als Methode eines kreativen und widerständigen Schaffensprozesses, auch wenn der deutsche Titel anscheinend vom Französischen rückübersetzt wurde: »Nur das braucht es, um Kunst zu machen: ein Haus, Stellungen, Farben und Gesänge – vorausgesetzt, dass das alles auf einen verrückten Vektor wie ein

Hexenbesen hin flüchtet und davonbraust: eine universale oder Deterritorialisierungslinie. »Perspektive eines Zimmers mit seinen Bewohnern.« (Klee)³⁹

Doch wie gelangen Deleuze und Guattari von der Kunst zum Haus und zu Klee? In *Was ist Philosophie?* verstehen sie unter Kunst nicht das auf Repräsentation gegründete Werk von Künstler:innen, sondern in einem weiten Sinne alle kreativen Modi der Rahmung, die Intensitäten oder Affekte hervorbringen bzw. stimulieren – das kann durchaus ein Kunstwerk sein, muss es aber nicht. Daher stellen sie fest: »Die Kunst beginnt nicht mit dem Leib, sondern mit dem Haus; deshalb ist die Architektur die erste der Künste.«⁴⁰ Kunst, verstanden als Werden, wird so zu einer möglichen Pädagogik devianter Existenzweisen, zu einer Form der Strukturierung des Chaos und der Sichtbarmachung. Gegen Maurice Merleau-Pontys Phänomenologie des Leibes gerichtet, der zufolge Leiblichkeit maßgebend für Wahrnehmung sei, beschreiben Deleuze und Guattari Subjektivierungsprozesse als medial vermittelten Prozess, bei dem das Haus eine entscheidende Rolle spiele; der Körper entfalte sich geradezu erst im und mit dem Haus. Ihr Fokus auf die Architektur markiert die Hervorbringung und das Verdecken bestimmter Realitäten durch das Haus: »[d]as Haus als Empfindung«.⁴¹

Territorien und ihre Wirkungen auf Bewohner:innen entspringen für Deleuze und Guattari dem Setzen von Rahmen inmitten von Chaos. Sie ziehen Klees Zimmerperspektive heran, weil sie das Haus durch seine »Flächen« definieren, seine »Mauern, aber auch Böden, Türen, Fenster, Spiegel, die eben genau der Empfindung die Macht geben, sich allein in autonomen *Rahmen* zu halten«.⁴² Die Bewohner:innen verschmelzen – bei Klee wie bei Deleuze und Guattari – mit der Rahmung, die ihnen ein Territorium

inmitten des Chaos verschafft und subjektivierend wirkt: Im Prozess der Errichtung bzw. Aneignung eines Territoriums entsteht unablässig eine neue Subjektivität, die bestimmte Formen von Wahrnehmung und Verhalten überhaupt erst möglich macht und kanalisiert. Häuser und Wohnungen rhythmisieren Lebensweisen, schreiben an den Gewohnheiten der Bewohner:innen mit.

Bereits Sigmund Freud hatte reges Interesse an den bürgerlichen Interieurs als Schauplatz, Maske und verzerrtem Spiegel des Innenlebens. Es ist kein Zufall, dass er seine Erkenntnisse in die griffige Formel goss, »daß das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus«.⁴³ Wie auch die von Freud inspirierten Surrealist:innen untersucht Klee das Unbewusste des Wohnens. Das Unheimliche dringt hier nicht von außen ein, sondern wohnt in den Dingen, um und in den Bewohner:innen, entfaltet seine Monstrosität durch Verschleierung. Klee umkreist nicht nur in *Analyse verschiedener Perversitäten* und *das andere Geisterzimmer (neue Fassung)* eben diese Frage nach dem Unbewussten des Wohnens: Die Wohnwelt vibriert, wesenhafte Objekte schleichen ungewohnt umher. Sie verführen und buhlen um Aufmerksamkeit, umspülen den gemütlichen Sitz, gaffen und klagen an. Sie sind Löwe, Geist oder Trauma, Vergangenes oder Zukünftiges, Deformation oder Witz, aber eben keine cartesianischen Objekte, sondern Rahmen gewährend und maschinisierend, dadurch partiell subjektivierend. Wohnen bedeutet hier nicht nur, dass das Subjekt von seiner Gewohnheit erschlagen und entpolitisiert wird (der fromme Bürger), sondern spiegelt zugleich einen ebenso bewussten wie unbewussten Tanz mit Interieur-Wesen und der Wohnwelt, aus dem sich nicht unverändert heraustreten lässt: Diese Wohnungen produzieren Subjektivität. Es ist daher nur folgerichtig, dass gerade Klees *das*

Abb. 7
Paul Klee, *Der Seiltänzer*, 1923, 138,
Lithographie, 43,2 x 26,8 cm, Zentrum Paul
Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

andere Geisterzimmer (neue Fassung) auf die Surrealist:innen Eindruck machte.⁴⁴

Hier umklammern also die Bewohner:innen die Fluchtlinien des Raumes, sie verschmelzen geradezu mit ihnen und drängen gemeinsam förmlich nach draußen. So sehr Klee auch den Rückzug und die eigene Dynamik des Ateliers schätzte, war ihm »Selbstversargung« (Walter Benjamins Beschreibung der bürgerlichen Interieurs, Franz Kafkas »Der Bau«) zuwider, denn sie stand dem Werden entgegen. Dies betont er auch in einem Gedicht:

»In einem Zimmer gefangen
große Gefahr
kein Ausgang
Da: ein offenes Fenster, hinauf, abstoßen:
ich fliege frei,
aber es regnet fein,
es regnet fein,
es regnet,
regnet,
regnet ...
regnet ...«⁴⁵

Doch offene Fenster oder Türen vermögen nicht immer einen Ausweg zu liefern. Die Fluchtlinien von *das andere Geisterzimmer (neue Fassung)* zeigen bzw. strahlen in die Mitte des Bildes, wo sich eine Art Tür befindet, die zur Hälfte geöffnet und zur Hälfte von einem Wesen versperrt ist, welches hinsichtlich seines Schnabels verblüffende Ähnlichkeit mit den Vögeln aus Klees *Die Zwitscher-Maschine* hat. Spielt dieses Wesen Türsteher:in, oder singt es mit den Bewohner:innen ein Lied? Ist das hier Kampf, Tanz oder die Darbietung eines gemeinsamen Liedes?

Antworten hierauf liefert Klees Dialektik des Hauses. Neben der oben skizzierten ingenieurhaften Lesart behält die hegemoniale, romantisch-mystische ihre Evidenz. Klee glänzt gerade wegen seiner Dialektik derart erhaben: Die Suche des Bauhaus (und Klees) nach einem Gleichgewicht zwischen Kunst und

Technik, Fantastik und Rationalität kommt nicht nur in *Der Seiltänzer*, 1923, 138 (ABB. 7), aus dem Jahr der Neuorientierung des Bauhaus 1923 zur Geltung, sondern auch in einem Brief, den er im Dezember 1921 an Gropius verschickt:

»Ich begrüße es, daß an unserem Bauhaus so verschieden gerichtete Kräfte zusammenwirken. Ich bejahe auch den Kampf dieser Kräfte gegeneinander, wenn die Auswirkung in der Leistung sich äußert. [...] Für das Ganze gibt es nicht Falsches und Richtiges, sondern es lebt und entwickelt sich durch das Spiel der Kräfte, wie auch im Weltganzen Gut und Böse letzten Endes productiv zusammenwirken.«⁴⁶

Klee greift immer wieder auf solch dialektisches Denken zurück, etwa wenn er vier Jahre zuvor, am 10. Juli 1917, an seine Frau Lily schreibt: »Neues bereitet sich vor, es muß das Teuflische zur Gleichzeitigkeit mit dem Himmlischen verschmolzen werden. Der Dualismus nicht also solcher behandelt werden, sondern in seiner complementären Einheit.«⁴⁷ In seinem Taschenkalender aus dem Jahr 1926 expliziert er dies am Beispiel der Architektur (ABB. 8):⁴⁸

Constructiv	Destructiv
Aufbau von innen Haus	Abbau von außen Ruine
körperlich activ räumlich passiv	räumlich activ körperlich passiv
Ich versuche andere auf meine Entwicklungsbewegung einzustellen, bis sie selber einmal die Stimme des Drachen im fest verschlossenen Würfel hören werden.	

Der Vogel aus *das andere Geisterzimmer (neue Fassung)* ist hier ein Drache oder ist zumindest zu einem solchen geworden. Da Klee einem »fest verschlossenen Würfel« skeptisch gegenübersteht, geht es ihm darum, der Gefahr des

Abb. 8
Taschenkalender von 1926/1927, S. 104,
Zentrum Paul Klee, Bern, SFK Dok PK 40/49
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Faksimile, zuvor als schematisierte Tabelle
abgedruckt in: Paul Klee. *Briefe an die
Familie, 1893–1940*, hg. von Felix Klee, 2 Bde,
Köln: DuMont, 1979, S. 1030.

Drachens gewahrt zu werden. Der Versuch, den Drachen hörbar zu machen, lässt sich unschwer als Überzeugungsarbeit am Bauhaus («andere») gegenüber Schüler:innen und Kolleg:innen deuten. Bei Klee sind Aufbau und Abbau, Innen und Außen, Haus und Ruine aufeinander bezogen und nicht ohne ihr jeweiliges Gegenteil in einem ausgewogenen Gleichgewicht. Er thematisiert dies auch in *Schwankendes Gleichgewicht*, 1922, 159 (Abb. 9), in welchem, durch Pfeile markiert, eine Vielzahl rhythmischer Vierecke samt zaunähnlicher Schraffuren nach rechts, links, oben und unten neigen. Das Bild entsteht im selben Jahr wie *Die Zwitscher-Maschine* und *Analyse verschiedener Perversitäten* und verhandelt wie *Der Seiltänzer* das idealtypische Streben nach einem sich stets im Werden befindlichen Gleichgewicht – am Bauhaus und im alltäglichen Wohnen. Nach Klee muss das Bauhaus immer zugleich auch Bauruine sein. Wohnen heißt immer auch das Nomadische leben. Die Gewohnheit muss stets die Irritation und Improvisation umarmen. Für Klee sind Raum und Körper aktiv und passiv zugleich: Der konstruktiven, den Raum passiv und den Körper aktiv ver-

stehenden Bewegung ist eben jene den Raum aktiv und den Körper passiv verstehende entgegensetzende – die oben dargestellte Maschinisierung.

Klee stellt hier die wohnliche Illusion der häuslichen Autonomie infrage und kritisiert ihre Manifestation in der selbst auferlegten Einschließung im bürgerlichen Heim. Sein ambitionierter Einsatz besteht also darin, einem falschen, häuslichen Autarkieverständnis und leeren Wiederholungen zu widerstehen – der bürgerlichen Selbstbespiegelung eines jeden »in seine Subjektivität wie in eine Isolierzelle«⁴⁹, wie es Hannah Arendt in *Vita activa* formulierte.

Klees Einsatz erhält umso mehr Dringlichkeit, als Wohnen heute in viel stärkerem Maße als zu seiner Zeit von Maschinisierung geprägt ist: Das Ensemble miteinander vernetzter, technischer Geräte (Smartphone, Smarthome, Router) erzeugt eine häusliche Welt, die maßgeblich von gesellschaftlichen Infrastrukturen abhängig ist und neue Formen der Überwachung und ökonomischen Verwertung nahezu jedes vermeintlich privaten, intimen Momentes ermöglicht – selbst im Badezimmer oder im Bett.⁵⁰ Zugleich erzeugt der in

Abb. 9
Paul Klee, *Schwankendes Gleichgewicht*,
1922, 159, Aquarell und Bleistift auf Papier,
mit Aquarell und Feder eingefasst, auf
Karton, 31,4 x 15,7/15,2 cm,
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

jüngerer Zeit virulente Rückzug ins Private, die Überidentifikation mit dem eigenen Schutzraum angesichts latenter und multipler Krisen, für eine Homogenisierung und Verarmung des öffentlichen Raumes. Es ist eben dieser Rückzug, der für ein verhärtetes gesellschaftliches Klima sorgt und zugleich die Klimakrise befeuert.⁵¹

All diese gegenwärtigen Verwerfungen lassen sich mit Klees Untersuchung des Wohnens sichtbar machen. Schließlich zielt er darauf, »die Stimme des Drachen im fest verschlossenen Würfel« erklingen zu lassen, um die Gefahren einer passivierenden, unbemerkten Maschinisierung der Bewohner:innen aufzuzeigen – einer unhinterfragten Identifikation mit jenem Raum, der zentralperspektivisch alltäglich Identität stiftet. Jeder Moment in der Wohnung, dem vermeintlich sicheren und selbstversichernden Schutzraum, stellt nach Klee die Frage: Vogel oder Drache? Ihm graust es vor einem »Schutzmann vor seinem Haus«, ihn zieht es ins Werden, in die Bewegung, ins gemeinsame Musizieren, um die Maschinisierung im Sinne neuer Subjektivitäten und Bewegungsmöglichkeiten aktiv zu justieren. Dann wird der Drache wieder zum Vogel und beginnt mit den Bewohner:innen ein Lied zu singen.

Diese Arbeit wurde mit Unterstützung eines Bauhaus-Promotionsstipendiums der Bauhaus-Universität Weimar verfasst. Mein Dank gilt der Redaktion der *Zwitscher-Maschine* für ihre hilfreichen Kommentare zum Manuskript – insbesondere Marie Kakinuma und Giacomo Ladelfa. Ebenso danke ich Marianne Keller Tschirren und Henning Schmidgen für ihre Unterstützung und wertvollen Hinweise.

¹ Dies liegt sicherlich vor allem an den omnipräsenten Bezugnahmen auf Martin Heidegger. Es handelt sich hier um einen jener Fälle, bei dem die Untersuchung eines Gegenstandes diesen eher verdunkelt denn erhellt. Denn abgesehen davon, dass sich seine Philosophie kaum von seinem politischen, rechtsradikalen Programm trennen lässt, ontologisiert er das Wohnen auf eine Weise, die soziale, politische und technische Aspekte unbeachtet lässt.

² Siehe exemplarisch Reulecke 1997; Perrot 1992; sowie Prost 1993.

³ Artaud 2016, S. 6 (Übersetzung V. B.).

⁴ Klee 1960, S. 7.

⁵ Muche 1959, S. 44.

⁶ Klee 1960, S. 66.

⁷ Crevel 1930, S. 8f., 12 (Übersetzung V. B.).

⁸ Artaud konnte nicht wissen, dass Klee in seinen Tagebüchern seine Bildkonzeption wiederholt mit architektonischen Konstruktionen verglich. Siehe Klee 1988, S. 155, 179, 340, 490; sowie Wagner 2006.

⁹ Dass es sich um eine spezifische, das Leben als solches einbeziehende Pädagogik handelt, lässt sich auch aus seiner Zeit als Lehrmeister am Bauhaus ableiten, als er in ständigem Austausch mit Kollegen oder Student:innen stand und seine Lehrnotizen als permanente Reflexion seiner eigenen Arbeit fortführte und überarbeitete. Siehe Klee BG, Klee 1925.

¹⁰ Klee 1976, S. 118.

¹¹ Siehe Gartmann 2020 und Hopfengart 2018. Musik war für Klee von immenser Bedeutung und prägte auch seine Malerei. In seiner Jugend spielte er mit dem Gedanken, Geiger zu werden, besuchte sehr regelmäßig Konzerte und lud häufig Gäste zum Musizieren in seine Wohnung ein. In einem Brief an seinen Freund Hans Bloesch verwendet er am 16. November 1898 ein fragwürdiges Gleichnis: »Meine Geliebte ist und war die Musik, und die ölriechende Pinselgöttin umarme ich bloß, weil sie eben meine Frau ist.« (Baumgartner 2021, S. 17) Zugleich ist Musik hier nicht rein akustisch zu verstehen, wie ich unten zeige.

¹² Zur Naturphilosophie und zum Schöpferischen bei Klee siehe Eggelhöfer 2012.

¹³ Klee 1988, S. 363.

¹⁴ Gropius 1925, S. 5, 7.

¹⁵ Siehe Henkel 1997; sowie Glozer 1997.

¹⁶ Etwa »Herabstossender Vogel«, »Abstürzender Vogel«, »Luftkampf« und »Herabstossende Vögel u. Luftpfeile« (alle 1919) oder »Fliegersturz« (1920).

¹⁷ Klee BG, BF/66.

¹⁸ Gropius 1922; sowie Gropius 1925.

¹⁹ Dies verdeutlichte die Ausstellung *Vom Rausch der Technik* im Zentrum Paul Klee in Bern (3.9.2022–21.5.2023).

²⁰ Klee BG, BF/83.

²¹ Zu Klees Interesse an maschinisierten Körpern siehe Geelhaar 1972, S. 66–72; sowie Ferrari 2024.

²² Zunächst selbstständig als Theoriewerkzeug für seinen politischen Aktivismus und die Reform der Psychiatrie entwickelt, entfaltet Guattari

- seinen Maschinismus ausführlich mit Deleuze im 1972 erschienenen *Anti-Ödipus*. Siehe Guattari 1976, S. 127–138; Deleuze/Guattari 1977; Dosse 2017, S. 343–395; sowie Schmidgen 1997.
- ²³ Deleuze/Guattari 1992, S. 423.
- ²⁴ Guattari 2025, S. 135.
- ²⁵ Eine ähnliche Ambivalenz der Medien als gleichzeitige Erweiterung und Amputation beschreibt bereits Marshall McLuhan, *Die magischen Kanäle*, Düsseldorf: Econ, 1968. Gleichwohl kapriziert sich Guattari nicht auf – wie weit auch immer verstandene – »Medien«, sondern entwirft mit seinem maschinischen Verständnis von Subjektivität eine Epistemologie, die starre Grenzen zwischen Subjekt, Gesellschaft, Kultur, Technik und Natur gar nicht erst aufkommen lässt.
- ²⁶ Guattari 2025, S. 144.
- ²⁷ Der violett changierende Quadrathintergrund erinnert an die bekannte Serie *Magische Quadrate*, doch vor allem hinsichtlich der rhythmisierenden Größenunterschiede an *Architektur*, 1923, 62, oder *Städtebild [rot/grün gestuft] [mit der roten Kuppel]*, 1923, 90, sowie das rigide Geometrie und somit auch funktionalistische Tendenzen des Bauhaus persiflierende Bild *Rhyth-misches*, 1930, 203. In *Perspektive Figuration*, 1925, 132, wurden solche Quadrate gleich direkt mit der Perspektive eines Raumes übermalt.
- ²⁸ Benjamin 1991.
- ²⁹ Derartige Maschinisierungen finden sich etwa in der Bleistiftzeichnung *Automat*, 1922, 228, aus demselben Jahr, bei seinen Handpuppen *Ohne Titel [Elektrischer Spuk]*, 1923, und *Ohne Titel [Steckdosengeist]*, 1925; sowie bei *Astrale Automaten*, 1918, 171; welche in an Giorgio de Chirico erinnernden Bauten hausen.
- ³⁰ Die *Analyse* Klees erinnert stark an die Maschinen von Heath Robinson oder Rube Goldberg. Letztere werden im der zweiten Auflage des *Anti-Ödipus* beigefügten Appendix von Deleuze und Guattari herangezogen, um ihr Konzept des Maschinischen zu verdeutlichen.
- ³¹ Diesen Begriff einer Wohnmaschine beschreibe ich ausführlich mit Félix Guattari und Klee in: Bernhard 2026.
- ³² Besonders deutlich wird dieser Spott in der einseitig utopischen Technioptimismus persiflierenden Blei- und Farbstiftzeichnung *Aufstieg*, 1923, 250.
- ³³ Klee BG, BF/68.
- ³⁴ Schmidgen 2018, S. 49f.
- ³⁵ Moholy-Nagy 1929, S. 13.
- ³⁶ Benjamin 1991, S. 215f.
- ³⁷ Auch *Geisterzimmer mit der Hohen Türe [neue Fassung]*, 1925, 102, und *Perspektive mit offener Türe*, 1923, 143, lassen sich in Klees vor allem während seiner Weimarer Zeit stattfindenden Auseinandersetzung mit Perspektive und Wohnräumen einreihen.
- ³⁸ Klee BG, BF/28, BF/23.
- ³⁹ Deleuze/Guattari 2000, S. 219.
- ⁴⁰ Ebd., S. 222.
- ⁴¹ Ebd., S. 213.
- ⁴² Ebd., S. 212.
- ⁴³ Freud 1947, S. 11. Zum Interieur bei Freud siehe Müller 2019.
- ⁴⁴ Es ist nicht nur Teil der Klee-Ausstellung im Herbst 1925 in der Pariser Galerie Vavin-Raspail, sondern wird unter dem Titel *Chambre Spirite* direkt danach im Katalog der berühmten Ausstellung *La peinture surréaliste* im November 1925 in der Pariser Galerie Pierre abgedruckt, wo zwei andere Werke Klees neben denen von u. a. Max Ernst, Giorgio de Chirico, Joan Miró und Picasso ihren Platz finden.
- ⁴⁵ Klee 1960, S. 13.
- ⁴⁶ Klee 2002, S. 60.
- ⁴⁷ Klee 1979, S. 873.
- ⁴⁸ Ebd., S. 1030.
- ⁴⁹ Arendt 2016, S. 73.
- ⁵⁰ Zuboff 2018.
- ⁵¹ European Environment Agency 2023.

BIBLIOGRAFIE

Arendt 2016

Hannah Arendt, *Vita activa oder Vom tätigen Leben*, München/Berlin: Piper, 2016.

Artaud 2016

Antonin Artaud, »Un peintre mental«, in: *Bilboquet 2* (1923), zitiert nach: *Paul Klee und die Surrealisten*, hg. von Michael Baumgartner und Nina Zimmer, Berlin: Hatje Cantz, 2016, Beiheft: Hans-Peter Wittwer, »Paul Klee et les surréalistes: un recueil d'extraits de lettres et de publications«, S. 6.

Benjamin 1991

Walter Benjamin, »Erfahrung und Armut«, in: *Gesammelte Schriften II 1: Aufsätze, Essays, Vorträge*, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, S. 213–219.

Bernhard 2026

Volker Bernhard, »Was sind Wohnmaschinen? Zur Subjektivierung in der häuslichen Welt«, in: *ComputerWohnen. Zur Geschichte des Computers in Wohnumgebungen zwischen Arbeit und Assistenz*, hg. von Christina Bartz, Jakob Cyrkel, Felix Hüttemann und Monique Miggelbrink, Bielefeld: Transcript, 2026 (im Erscheinen).

Crevel 1930

René Crevel, *Paul Klee*, Paris: Librairie Gallimard, 1930.

Deleuze/Guattari 1977

Gilles Deleuze und Félix Guattari, *Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I*, übers. von Bernd Schwibs, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.

Deleuze/Guattari 1992

Gilles Deleuze und Félix Guattari, *Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie*, übers. von Gabriele Ricke und Ronald Voullié, Berlin: Merve, 1992.

Deleuze/Guattari 2000

Gilles Deleuze und Félix Guattari, *Was ist Philosophie?*, übers. von Bernd Schwibs und Joseph Vogl, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000.

Dosse 2017

François Dosse, *Gilles Deleuze, Félix Guattari. Biographien*, übers. von Christian Driesen, Wien: Turia + Kant, 2017.

Eggelhöfer 2012

Fabienne Eggelhöfer, *Paul Klees Lehre vom Schöpferischen*, Dissertation, Universität Bern, 2012, https://biblio.unibe.ch/download/eldiss/12eggelhoefer_f.pdf [zuletzt aufgerufen 28.04.2025].

European Environment Agency 2023

European Environment Agency, »Environment and climate pressures from household consumption in Europe«, veröffentlicht am 13. Juni 2023, <https://www.eea.europa.eu/publications/environment-and-climate-pressures-from> [zuletzt aufgerufen 15.06.2025].

Ferrari 2024

Francesca Ferrari, »When will the Machine have Babies?: Paul Klee and the Automated Body«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 16, 2024, S. 20–35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14007622> [zuletzt aufgerufen 29.04.2025].

Freud 1947

Sigmund Freud, »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«, in: *Gesammelte Werke, XII. Band, Werke aus den Jahren 1917–1920*, London: Imago Publishing, 1947, S. 1–12.

Gartmann 2020

Thomas Gartmann (Hrsg.), *Von der Fuge in Rot bis zur Zwitschermaschine. Paul Klee und die Musik*, Basel: Schwabe, 2020.

Geelhaar 1972

Christian Geelhaar, *Paul Klee und das Bauhaus*, Köln: DuMont, 1972.

Glozer 1997

Laszlo Glozer, »Zwitscher Maschine – Mutmaßung über einen fehlenden Bindestrich«, in: *Paul Klee in Schleißheim: Und ich flog*, hg. von Margareta Benz-Zauner, Sabine Cichowski und Werner Heinzerling, München: Bruckmann, 1997, S. 128–132.

Gropius 1922

Walter Gropius »Wohnmaschinen«, Typoskript, 6. Febr. 1922, Bauhaus-Archiv Berlin; Gropius, Walter: Papers II [4].

Gropius 1925

Walter Gropius, »Wohnhaus-Industrie«, in: *Ein Versuchshaus des Bauhauses*, hg. von Adolf Meyer, München: Albert Langen, 1925 [Bauhausbücher 3], S. 5–14.

Guattari 1976

Félix Guattari, »Maschine und Struktur«, in: *Psychotherapie, Politik und die Aufgaben der institutionellen Analyse*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.

Guattari 2025

Félix Guattari, »Raum und Körperlichkeit«, übers. von Henning Schmidgen, in: Félix Guattari, *Die subjektive Stadt. Schriften zu Architektur und Urbanismus*, hg. von Volker Bernhard und Henning Schmidgen, Wien: transversal texts, 2025, S. 135–150.

Henkel 1997

Hubert Henkel, »Die »Zwitschermaschine« des Deutschen Museums – ein Spielwerk mit Vogelstimmen«, in: *Paul Klee in Schleißheim: Und ich flog*, hg. von Margareta Benz-Zauner, Sabine Cichowski und Werner Heinzerling, München: Bruckmann, 1997, S. 122–127.

Hopfengart 2018

Christine Hopfengart (Hrsg.), *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, Köln: Wienand, 2018.

Klee BG

Paul Klee – Bildnerische Form- und Gestaltungslehre, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern, <http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/Archiv/2011/01/25/00001/> [zuletzt aufgerufen 28.04.2025].

Klee 1925

Paul Klee, *Pädagogisches Skizzenbuch*, München: Albert Langen, 1925 [Bauhausbücher 2].

Klee 1960

Paul Klee, *Gedichte*, hg. von Felix Klee, Zürich: Die Arche, 1960.

Klee 1976

Paul Klee, »Beitrag für den Sammelband »Schöpferische Konfession« (1920)«, in: *Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, hg. von Christian Geelhaar, Köln: DuMont, 1976, S. 118–122.

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie, 1893–1940*, hg. von Felix Klee, 2 Bde, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918. Textkritische Neuedition*, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje, 1988.

Klee 2002

Paul Klee, »Das Spiel der Kräfte am Bauhaus«, in: *Das Bauhaus 1919–1933. Weimar – Dessau – Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937*, hg. von Hans M. Wingler, Köln: Gebr. Rasch & Co. und M. DuMont Schauberg, 2002.

Klee 2021

Paul Klee | Hans Bloesch, *Die Korrespondenz 1898–1940*, hg. von Marcel Baumgartner, Göttingen: Wallstein, 2021.

Moholy-Nagy 1929

László Moholy-Nagy, *von material zu architektur*, München: Albert Langen, 1929.

Muche 1959

Georg Muche, »Georg Muche« in: *Erinnerungen an Paul Klee*, hg. von Ludwig Grote München: Prestel, 1959, S. 43–46.

Müller 2019

Lothar Müller, *Freuds Dinge. Der Diwan, die Apollokerzen und die Seele im technischen Zeitalter*, Berlin: Die Andere Bibliothek, 2019.

Perrot 1992

Michelle Perrot (Hrsg.), *Geschichte des privaten Lebens. 4. Band: Von der Revolution zum Großen Krieg*, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1992.

Prost 1993

Antoine Prost und Gérard Vincent (Hrsg.), *Geschichte des privaten Lebens. 5. Band: Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart*, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.

Reulecke 1997

Jürgen Reulecke (Hrsg.), *Geschichte des Wohnens, Band 3: 1800–1918. Das bürgerliche Zeitalter*, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1997.

Schmidgen 1997

Henning Schmidgen, *Das Unbewußte der Maschinen. Konzeptionen des Psychischen bei Guattari, Deleuze und Lacan*, München: Fink, 1997.

Schmidgen 2018

Henning Schmidgen, *Horn oder Die Gegenseite der Medien*, Berlin: Matthes & Seitz, 2018.

Schmidgen 2019

Henning Schmidgen, *Die Guattari-Tapes. Gespräche mit Antonio Negri, Jean Oury, Élisabeth Roudinesco, Paul Virilio und anderen*, Leipzig: Merve, 2019.

Wagner 2006

Christoph Wagner, »Synthese Städtebauarchitektur-Bildarchitektur«. Paul Klee und die Architektur«, in: *Paul Klee: Tempel – Städte – Paläste*, hg. von Ralph Melcher, Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 118–123.

Zuboff 2018

Shoshana Zuboff, *Das Zeitalter des Überwachungs-kapitalismus*, übers. von Bernhard Schmid, Frankfurt/New York: Campus, 2018.